

TURIZMNI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI**Karshiyev A.A.**

SamISI tayanch doktoranti

Turizmning iqtisodiy ahamiyatini baholash murakkab vazifa hisoblanadi. Ammo Jahon savdo tashkilotining taklifiga ko'ra turizmning iqtisodiy ta'sirini baholash maqsadida maxsus turizm hisobi yuritila boshlandi. Maxsus turizm hisobini yuritgan holda har xil sanoat turlari misolida turizmning milliy iqtisodiyotga ta'sirini baholash mumkin.

Jahon savdo tashkiloti tomonidan tavsiya etilgan turizm rivojlanishini baholash usuli hali hamon ishlab chiqilishda davom etmoqda va rivojlanayotgan davlatlarga joriy etilgani yo'q. Turizmni rivojlantirish mamlakat iqtisodiyotining umumiy rivojlanishiga to'g'ridan-to'g'ri ijobiy ta'sir qilib, ayniqsa kichik va o'rta hajmli korxonalar uchun ish bilan bandlik, iqtisodiy diversifikatsiya, iqtisodiy o'sish, mamlakatlar va mintaqalar o'rtasida resurslar taqsimotida muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, turizmning rivojlanishi iqtisodiy rivojlanishga bilvosita ta'sir qiladi, masalan, restoran va mehmonxonalarni ta'minlovchi mahalliy fermer xo'jaliklari kengayishi, yangi turistik obyektlarning qurilishi orqali qurilish sohasining rivojlanishiga ta'sir qiladi.

Mamlakatlarda kambag'allikni qisqartirish strategiyasining muhim qismlari sifatida quyidagilar keltiriladi:

to'g'ridan-to'g'ri turizm sohasi bilan bog'liq ish o'rinlarining ko'payishi. Masalan, restoranlar, kechki klublar, turagentlar va boshqa turizm korxonalarida yangi ish o'rinlarini keltirib o'tish mumkin;

bilvosita turizm bilan bog'liq bo'lgan, masalan, suvenir sotish, oziq-ovqat mahsulotlari savdosi va boshqa turizm talabiga bog'liq sohalar.

Umuman olganda, turistik biznes tomonidan qilingan daromadlar ham oddiy iste'mol xarajatlari sifatida mahalliy iqtisodiyotni rivojlantirishga sarflanadi.

O'zbekistonda 2016-2023 yillarda turizm xizmatlari eksporti¹

Asosiy ko'rsatkichi		O'lchov birligi	2016 yil	2017 yil	2018 yil	2019 yil	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	Yillik o'zgarish foizda
Turizm xizmatlar eksporti	reja	mln AQSh dollari			1 041,0	1 180,0	1 360,0	400	900	2000	222,2%
	amalda	mln AQSh dollari	430,7	531	1 041,1	1 313,0	260,9	422,1	1610,1	2143,5	133,1%
	bajarilishi	foiz			100	111,3	19,2	105,5	179	107,1	59,8%

Yuqorida jadvaldan 2023-yil davomida turistik xizmatlar eksporti 2 mlrd. 143,5 mln. AQSh dollar (yillik reja-2,0 mlrd dollar)ni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 1,3 barobarga oshganini ko'rishimiz mumkin.

2018-2022-yillarda O'zbekiston Respublikasida o'rtacha bir turistga to'g'ri keladigan turizm xizmatlari eksporti hajmining o'zgarish dinamikasi²

AQSh dollarida

¹ Ekologiya vazirligi huzurida Turizm qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan ishlangan

² O'sha joydan

№	Hududlar va davlatlar	2018-yil	2022-yil	O'sish sur'atlari, %
I.	qo'shni davlatlardan:			
1	Qozog'iston	158,3	256,6	162,1%
2	Qirg'iziston	99,3	153,8	154,9%
3	Tojikiston	60,4	186,7	309,1%
4	Turkmaniston	104,6	104,6	100,0%
5	Afg'oniston	709,4	1066	150,3%
II.	qolgan MDH davlatlardan:	635,6	742,8	116,9%
III.	boshqa davlatlardan:	709,4	1066	150,3%

Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Butunjahon turistik tashkiloti (UNWTO) tomonidan tayyorlangan “Turizm statistikasi bo'yicha xalqaro tavsiyalar (2008-yil)” va “Turizm yordamchi hisobi bo'yicha tavsiya etiladigan uslubiy asos” tavsiyalariga ko'ra 2022-yilning may-iyun oylarida O'zbekiston Respublikasi hududiga kirish va chiqishga oid turizm bo'yicha navbatdagi tanlanma kuzatuvlar o'tkazilgan.

Kuzatuv davrida jami 12707 nafar respondentlar, shundan 5897 nafari xorij fuqarolari (eksport xizmatlari) hamda 6810 nafari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari (import xizmatlari) tashkil etgan.

Kuzatuv natijalari umumlashtirilib, davlatlar kesimida har bir tashrif buyurgan xorijiy turistlar (eksport xizmatlari) qilgan o'rtacha xarajatlari hisoblandi.

Boshqa sohalar kabi turizmni rivojlantirishda strategik rejalashtirish keng qo'llaniladi. Strategik rejalashtirish jarayonida bugungi kunda ayniqsa ekologik barqaror rivojlanishga urg'u berilmoqda. Butunjahon turizm tashkiloti tomonidan turizmni barqaror rivojlantirishning uchta asosiy tamoyili ishlab chiqilgan:

ekologik barqarorlik bazaviy ekologik jarayonlar, biologik xilma-xillik va biologik resurslar yo'q bo'lib ketmasligini ta'minlaydi;

ijtimoiy-madaniy barqarorlik mahalliy aholining hayotiy qadriyatlarini, madaniyatining turizm rivojlanishi bilan mos kelishini ta'minlaydi;

iqtisodiy barqarorlik turizmni rivojlantirishda shunday samaradorlikka erishishni ta'minlaydiki, samarali resurslarni boshqarish jarayoni orqali kelajak avlodlar ham ushbu resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi.